

PEDAGOGICAL SCIENCES

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET

Suyunalieva B.

candidate economic sciences,

Acting Associate Professor of the Academy of Management under the President of the Kyrgyz Republic

Baghdasaryan J.

UN International Expert,

Head of Chair at the University of Practical Psychology and Sociology "Urartu"

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Суйуналиева Б.Ш.

к.э.н, и.о. доцента Академии управления при Президента Кыргызской Республики

Багдасарян Дж.С.

Международный эксперт ООН, Заведующая кафедрой социологии и социальной работы Университета практической психологии и социологии «Урарту», г. Ереван

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13327104>

Abstract

The article notes that non-traditional forms of education widespread in the West open up wide access to education for housewives, the poor, prisoners, people with mental or physical disabilities and other categories of the population. The experience of work in the field of educational services in the USA, Germany, France, Japan, the European Community, Australia. It is proposed to improve the quality of education and the competitiveness of universities using the international experience of the educational services market in the Kyrgyz Republic.

Аннотация

В статье отмечается что, распространенные на западе нетрадиционные формы обучения открывают широкий доступ к образованию домохозяйкам, малоимущим, заключенным, людям с психическими или физическими недостатками и другим категориям населения. Рассматриваются опыт работы в сфере образовательной услуги США, Германии, во Франции, Японии, Европейского Сообщества, Австралии. Предлагается повышение качества образования и конкурентоспособности ВУЗов используя при этом международный опыт работы рынка образовательных услуг в Кыргызской Республике.

Keywords: Economy, resources, reform, capital, budget, ervices, education, quality, competitiveness, housewife, poor, student, problem.

Ключевые слова: Экономика, ресурсы, реформа, капитал, бюджет, услуги, образование, качества, конкурентоспособность, домохозяйка, малоимущий, студент, проблема.

Теория человеческого капитала является полезным и необходимым аналитическим инструментом прикладных экономических исследований рынка образовательных услуг.

В 1960 г. Т.Шульц провел оценку стоимости рабочей силы, включая расходы на образовательные услуги и «потерянное» человеческое время, затраченное на время обучения. «Наиболее важный экономический ресурс – это возможности народа в области образования, опыт, способности людей, а также их здоровье». Большую роль Т.Шульц отводит повышению уровня образования женщин и высшему образованию молодежи. «Тремя главными функциями высшего образования» он называет «обнаружение таланта, обучение и научную работу». Т.Шульц подчеркивает, что «инвестиции в человеке повышают не только уровень производительности труда, но и экономическую ценность его времени» [18, с. 189].

Т. Шульц также справедливо полагал, что человеческий капитал обладает необходимыми признаками

производительного характера, имеет свойства накапливаться и воспроизводиться на обновляемой основе [18, с. 67], Он также обосновал необходимость расширительной трактовки ряда категорий воспроизводства, особенно накопления, предположив, что из производимого в обществе продукта на накопление человеческого фактора используется уже не $\frac{1}{4}$, как следовало из большинства теорий воспроизводства в XX в., а $\frac{3}{4}$ его общей величины.

Можно согласиться мнением Т. Шульца о том, что «человеческий капитал обладает необходимым признаками производительного характера, имеет свойства накапливаться и воспроизводиться на обновляемой основе», разрабатывающих проблемы экономистами системы образования, так как именно населения могут накапливать и воспроизводить образовательные услуги.

Исследование показало, что в экономической теории не сформировалось единое мнение в определении понятия рынка образовательных услуг. Различные определения данного понятия представ-

лены в трудах О. А. Хаширова [16, с. 113], Е. Н. Попова [12, с. 67], О. П. Малиновской [9, с. 39-43], А. П. Панкрухина [15, с. 240], В. В. Чекмарева [7, с. 36] и др.

Ряд экономистов считает, что рынок образовательных услуг не является регулятором непосредственной купли-продажи образовательных услуг, а лишь создает условия для удовлетворения спроса и предложения [10, с. 83-92].

Представления о рынке образовательных услуг расширяет мнение В. Д. Остапченко [13, с. 81], что «рынок в сфере образования – это совокупность экономических отношений, которые складываются в товарном образовательном производстве между субъектами по поводу производства, обмена, потребления товара «образовательная услуга». Субъектами рыночных отношений являются производители образовательных услуг, потребители образовательных услуг, посредники, поставщики, а также общественные институты.

Распространенные на западе нетрадиционные формы обучения открывают широкий доступ к образованию домохозяйкам, малоимущим, заключенным, людям с психическими или физическими недостатками и другим категориям населения. О стремлении сделать образование максимально доступным свидетельствуют и правила поступления в высшие учебные заведения [4, с. 48]. Например, в США процедура приема зависит от типа и престижности учебного заведения и может быть селективной, конкурсной или открытой.

В Германии существует система государственного бесплатного образования, как начального, так и среднего, и высшего. В последнее время появились и негосударственные учебные заведения. Высшие учебные заведения в Германии не только выполняют задачи по обучению, но и являются фундаментом исследований.

Во Франции существует одна из самых передовых в мире систем образования и профессиональной подготовки. На национальную систему образования, а также на научно-исследовательскую деятельность в этой области выделяются самые крупные бюджетные ассигнования. Система образования является также крупнейшим работодателем страны: в ней заняты 1,2 млн. человек, т.е. свыше половины общей численности государственных служащих.

К высшим учебным заведениям во Франции относятся такие учебные заведения, которые предоставляют возможность продолжить учебу тем, кто окончил средние учебные заведения, и для поступления, в которые необходим диплом бакалавра. Высшее образование предоставляется высшими школами (специализированными ВУЗами), университетами и университетскими технологическими институтами. Высшие школы находятся в ведении различных министерств.

Эволюция американской системы образования и ее роли в социально-культурной жизни государства подтверждает идею основной концепции человеческого развития о том, что человеческое развитие – это цель и средство общественного прогресса

[14, с. 92-95]. Учебные заведения США выполняют обучающую, исследовательскую и социально-культурную функции.

Одним из достоинств образования в США является то, что каждый школьный округ разрабатывает свои образовательные программы, учебные пособия, рекомендации по распределению учебного времени вследствие отсутствия в стране единых образовательных программ, планов, учебников. Кроме того, достоинством является и разработка специальных рекомендаций Департамента образования США для выпускников средних школ, включающих обязательное изучение (в процессе обучения в школе) пяти базовых дисциплин (составляющих ядро современной школьной программы): английский язык (4 года), математика, естественные науки, социальные науки (соответственно по три года), овладение компьютером (полгода), а для продолжения обучения в вузе – иностранный язык (не менее двух лет). Основным источником финансирования государственных школ являются средства бюджетов штатов. Бесплатность образования обеспечивает его доступность: 90 % учеников имеют право на эти государственные услуги. 50 % финансирования государственной системы высшего образования обеспечивается за счет бюджета штата (для частных вузов эта доля значительно ниже – 1 %), 10 % – за счет федерального бюджета. Практически полностью из бюджета штата финансируются четырехгодичные колледжи.

Образование в Японии – один из приоритетов государственной политики, базовый компонент «японского чуда». Успехи Японии во многом связаны с высоким уровнем образования [14, с. 101-109]. На сегодняшний день перед системой образования Японии ставится задача подготовки качественно новых специалистов, что решается в ходе проведения реформы образования.

Более 80 % всех вузов Японии являются частными (особенно это касается двухгодичных колледжей). Всего в Японии 96 национальных университетов, 36 общественных и региональных вузов, остальные 357 университетов – частные. В отличие от США, проблема массовости высшего образования в Японии решалась за счет частных инициатив, а не за счет федеральных и местных властей.

Университетские программы построены по образцу американских, со степенями бакалавра, магистра и доктора. В Японии существует три типа университетов:

- 1) те, которые имеют свою докторантуру;
- 2) те, которые имеют свою аспирантуру (могут присваивать степень магистра);
- 3) не имеющие постуниверситетского образования.

При этом система образования в Японии достаточно иерархична: индивидуальность и четко обозначенное место каждого вуза в иерархии делают почти невозможным переход из одного вуза в другой, что является барьером для доступности образования и недостатком с точки зрения человече-

ского развития. Министерство образования определяет курсы для изучения в университетах и колледжах, но содержание и методика преподавания уже зависят от самого вуза, а точнее, – от преподавателя, что делает систему образования менее стройной.

Японские вузы все больше включаются в международные программы и переводят часть своих традиционных программ на англоязычное преподавание. Также уделяется внимание повышению уровня преподавания иностранных языков, что необходимо при подготовке управленческих кадров для работы на японских предприятиях за рубежом, особенно в странах Европы и США.

Несмотря на сильную поддержку государства в области образования, существенным бременем считается плата за обучение, в особенности для студентов. В частных учебных заведениях она выше государственной и муниципальной на одну треть. В государственных и муниципальных университетах и колледжах плата составляет от 1 до 2 млн йен (10–20 тысяч долларов США). В результате более 80% студентов вынуждены подрабатывать, 60–70% постоянно. В программах помощи японским студентам важную роль играют стипендии, займы, полное или частичное освобождение от платы за обучение. Больше половины студентов нуждается в стипендии, и только 44,4% студентов получают ее в университетах, и лишь 10% – в колледжах.

Западный рынок профессиональных образовательных услуг, где конкурируют системы стран Европейского Сообщества, США, Японии, Австралии, уже сложился, и вписаться в него странам Центральной и Восточной Европы (ЦЕВ) и СНГ с их национальными системами профессионального образования, стандартами, классификаторами профессий крайне сложно [5, с.87].

Во второй половине XX века в развитии стран наиболее сильно проявилась тенденция к экономической интеграции. С целью облегчения этого процесса было принято решение об использовании международных классификаторов и стандартов профессионального образования, английской терминологии [11, с. 64].

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) и Коллективная стратегия ЕС по отношению к постсоветским странам заложили основу для сотрудничества между Кыргызстаном и Европой в области образовательных услуг и развития людских ресурсов. В Соглашении о партнерстве и сотрудничестве образование, обучение и людские ресурсы рассматриваются в качестве ключевых элементов для развития будущих отношений между обеими сторонами на европейском рынке образовательных услуг.

Одной из практических задач Коллективной стратегии ЕС является интеграция Кыргызстана в общее европейское экономическое и социальное пространство и тесное сотрудничество в таких областях, как образование, высшее образование в особенности, с целью создания европейского рынка образовательных услуг [7; 9, с. 255].

В контексте реализации Коллективной стратегии ЕС по отношению к КР основным аспектом долгосрочного диалога между ЕС и КР является необходимость инвестиций в людские ресурсы [6, с. 255]. В этой связи особенно важна концепция партнерства между всеми видами организаций гражданского общества: профессиональными объединениями, профсоюзами, торговыми палатами, университетами, НПО и средствами массовой информации.

Кыргызстану еще только, что подключился к процессу европейской и мировой интеграции в области образовательных услуг. Подписание Болонской декларации и приведение внутренних образовательных стандартов в соответствии с требованиями Европейского фонда образования, на наш взгляд, поможет отечественным вузам стать конкурентоспособными на европейском и мировом рынках образовательных услуг.

Усиление рыночного механизма в функционировании ВУЗа требует совершенствования системы управления учебным заведением. Руководство вуза в традиционной системе регулировало в основном административную и профессиональную (педагогическую и научную) деятельность. В настоящее время, когда университет рассматривается как структура, производящая конкурентоспособные товары на рынок образовательных услуг и научных разработок, необходима, перенят опыт развитых стран мира по эффективному управлению системы образования.

Установлено, что структура подготовки специалистов в ВУЗах не соответствует конъюнктуре рынка труда, и такая тенденция показывает диспропорцию между регулируемым предложением и спросом квалифицированных кадров. Следует отметить и то, что система пока не выработала эффективного способа ответа на потребность развития навыков работников в соответствии с быстрой сменой технологий и непрерывными инновациями.

Одним из наиболее эффективных инструментов в этом смысле, на наш взгляд, является кредитная система, внедрение которой в образовательный процесс позволит выпускникам обучаться на протяжении всей жизни и даст им возможность выбора. Существующий опыт использования кредитной системы пока ограничен и по содержанию не совпадает с тем, как он работает в зарубежных, например, европейских университетах [3, с. 123].

С 1995 года отдельными вузами Кыргызстана осуществляется внедрение кредитных технологий обучения. Однако количество учебных программ, реализующихся по кредитной системе обучения, все еще не адекватно существующим потребностям.

Распространение кредитной системы, особенно в магистратуре, является эффективным ответом на неплатежеспособность населения. Граждане, не имеющие достаточных средств для обучения в ВУЗах, приобретают возможность набирать кредиты (при работающей накопительной системе) с перерывами в обучении, а также возможность гибкого выбора кредитов в разных вузах.

Кроме того, на наш взгляд, слабо развита система переподготовки и переквалификации специалистов, имеющих высшее образование, что является жизненно необходимым в условиях быстро меняющихся требований рынка труда, особенно социальной сферы. Устаревание полученных знаний происходит гораздо быстрее, чем система способна ответить на них.

Формула «академические свободы – закон – формирование образовательных программ» должна обеспечить стимулирование развития вузов. Это будет способствовать наращиванию ими качеств, способных обеспечить надлежащее реагирование на новые требования в сфере образования и профессиональной подготовки, усилит их ответственность за результаты деятельности [2, с. 139].

Сегодня во многих ВУЗах созданы и функционируют центры контроля качества, задача которых – отслеживать выполнение статьи 41 Закона «Об образовании», предусматривающей возмещение ущерба, причиненного некачественным образованием: «Физические и юридические лица КР в случае некачественной подготовки выпускников образовательной организацией среднего профессионального или высшего профессионального образования вправе предъявить ей иск по возмещению дополнительных затрат на переподготовку этих выпускников в других образовательных организациях» [1, с. 28].

Недостаточное использование потенциала вузовской науки для обеспечения экономического роста и конкурентоспособности страны также, на наш взгляд, является проблемой в системе высшего образования.

Государственная поддержка высшего образования и научных исследований по-прежнему имеет важнейшее значение для обеспечения сбалансированного решения образовательных и общественных задач.

Образовательная система Кыргызстана находится на этапе формирования структуры и инфраструктуры рынка образовательных услуг. Основная задача на сегодняшний день – обеспечение условий для утверждения эффективных форм обучения и принципов взаимоотношений между потребителями и производителями образовательных услуг.

В целях обеспечения конкурентоспособности ВУЗов и повышения качества образования, используя при этом международный опыт работы рынка образовательных услуг в Кыргызской Республике, для чего считаем необходимым:

1. Обеспечить выпускников средних школ, включающих обязательное изучение (в процессе обучения в школе) пяти базовых дисциплин (составляющих ядро современной школьной программы): английский язык (4 года), математика, естественные науки, социальные науки (соответственно по три года), овладение компьютером (полгода), а для продолжения обучения в ВУЗе – иностранный язык (не менее двух лет).

2. Создать фонды поддержки производителей образовательных услуг (образовательных организа-

ций), аккумулирующих средства юридических и физических лиц, направляющих их на решение конкретных проблем в сфере образования.

3. Внести изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 17 апреля 2015 года № 84 обеспечивающей предоставить вузам большую автономию в формировании стандартов и дать «академические свободы – закон – формирование образовательных программ».

Список литературы:

1. Закон КР «Об образовании» [Текст]. - Бишкек, 2015 г.;
2. Высшее образование в ЦА. Задачи модернизации [Текст] / НИОКР. Раздел 3. Раздел 4.3. «Гибкость и независимость вузов» – Б.: ВБ (Кыргызстан), 2006. - с.203.
3. Всемирный банк. Высшее образование в ЦА. Задачи модернизации [Текст] / НИОКР. Раздел 4.2. «Простой индекс измерения» – Б.: ВБ (Кыргызстан), 2006. - с.134.
4. Алексеева, Л.П. Преподавательские кадры: Состояние и проблемы профессиональной компетенции [Текст] / Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина. – М., 1994. – С.48.
5. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения [Текст]: метод. пособие / В.И.Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – С. 101.
6. Бар, Р. Политическая экономия [Текст] / Р. Бар. – М.: Международные отношения, 1995. - Ч.1. – С.454.
7. Бар, Р. Политическая экономия [Текст] / Р. Бар. – М.: Международные отношения, 1995. - Ч.1. – С.454.
8. Баранова, Л.Я. Потребности, доходы, потребление [Текст]: экономический словарь-справочник. / Л.Я. Баранова, А.И. Левин. – М.: Экономика, 1988. – С. 351.
9. Малиновская, О.П. Перспективы платных образовательных услуг [Текст] / О.П. Малиновская. // Нар. образование. – М. - №2. - С.39– 43.
10. Остапченко, В.Д. Концепция товарного образовательного производства в системе высшего образования [Текст] / В.Д. Остапченко. // Молодежь, образование, рынок. – М.: НИИВО, 1992. - С.83– 92.
11. Павлов, Ф. Образовательные стандарты и качество рабочей силы [Текст] / Ф. Павлов. // Человек и труд. – 2003. – № 7. – С.17.
12. Попов, Е.Н. Проблема формирования рынка образовательных услуг [Текст] / Е.Н. Попов. // Молодежь, образование, рынок. – М: НИИВО, 1992. - С.80– 81.
13. Попов, Е.Н. Услуги образования и рынок [Текст] / Е.Н. Попов. // РЭЖ. – 1998 – №6. – С.19-23
14. Разумова, Т.О. Образование и человеческое развитие [Текст] / Т.О. Разумова, И.Г. Телешова. – М.: ТЕИС, 2000. - 19с.
15. Панкрухин, А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем дополнительном образовании

[Текст]: учеб. пособие. /А.П. Панкрухин. – М.: Интерпракс, 1995. - С.240.

16. Хаширов, О.А. Предпринимательство в сфере услуг [Текст]/ О.А. Хаширов. – СПб: УэиФ, 1993. - С. 31– 45; 113.

17. Чекмарев, В.В. Экономические проблемы сферы образования [Текст]: в 2– х ч. /В.В. Чекмарев. – Кострома: изд. КГПУ им. Н.А. Некрасова, 1996.

18. Шульц Т. «Инвестиции в людей: экономика качества населения» [Текст]/ Т.Шульц М., 1981. С.67, 189.